

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Багдадского района Ферганской области

Учительница школы № 41

Хамдамова Дилафруз Бахтиер кизи

Аннотация: Слова, которые служат названием предмета в широком смысле, т.е. имеют значение предметности, называются именами существительными. В данной статье рассматриваются имя существительное и его признаки, разряды, роды, числа и д.р.

Ключевые слова: *Имя существительное, Одушевлённые, неодушевлённые, признаки, разряды, роды, число, нарицательное, нарицательное, собственное, одушевлённое, неодушевлённое, конкретное, отвлечённое, собирательное, вещественное.*

Имя существительное как часть речи включает в себя слова с предметным значением в широком смысле (стол, окно, липа, люди, счастье, мужество, красота и т. д.). Имя существительное отвечает на вопросы: кто? или что? (кого? чего? и т. д.).

Именам существительным присущи следующие постоянные признаки: отнесённость к определённому лексико-грамматическому разряду (нарицательное/собственное, одушевлённое/неодушевлённое, конкретное/отвлечённое/собирательное/вещественное), род, склонение. К непостоянным признакам относятся падеж и число.

В составе предложения имена существительные могут выступать в функции любого члена. Например: *Спокойный, бесцветный свет запада ещё отражался в окне будки* (И. Бунин); *Урок — это зеркало общей и педагогической культуры учителя, мерило его интеллектуального богатства* (В. Сухомлинский); *Люблю я пышное природы увяданье, в багрец и золото одетые леса* (А. Пушкин); *Эта небольшая речка вьётся чрезвычайно прихотливо, ползёт змеёй* (И. Тургенев); *Дело о наследстве задерживает меня ещё надолго.* (А.Н. Толстой)

Лексико-грамматические разряды имен существительных

По лексическому значению и грамматическим признакам имена существительные делятся на следующие разряды:

1. Нарисательные и собственные

а) нарицательные имена существительные служат обобщёнными наименованиями предметов: страна, река, имя, город и т. д.;

б) собственные имена существительные служат названиями единичных предметов, выделенных из ряда однородных: Россия, Ока, Анна, Москва и т. д.

2. Одушевлённые и неодушевлённые

а) одушевленные имена существительные называют предметы живой природы: человек, птица, рыба и др.;

б) неодушевлённые имена существительные называют предметы, явления и понятия, не причисляемые к живым существам: фонарь, компьютер, бумага и т. д.

Существительные одушевлённые и неодушевлённые различаются не только по смыслу (семантикой), но и по форме множественного числа винительного падежа. У одушевлённых существительных форма винительного падежа совпадает с родительным падежом, у неодушевлённых — форма винительного падежа — с именительным.

Полностью отождествлять понятия одушевлённого/неодушевлённого существительного и понятия живого/неживого в природе нельзя. В

современном русском языке вопреки биологическим представлениям о живой и неживой природе одушевлёнными являются:

1) слова мертвец, покойник, кукла (игрушка), матрёшка, марионетка, адресат;

2) названия некоторых карточных фигур и карточных терминов: король, дама, валет, туз, козырь;

3) названия некоторых шахматных фигур: король, слон, конь, ферзь;

4) существительные среднего рода на -ище, обозначающие сказочных персонажей: чудовище, страшилище;

5) существительные в переносном значении (метафорический перенос с неживого предмета на живой): тюфяк («матрас», неодуш.) — тюфяк (перен. «мягкотелый человек», одуш.); при обратном переносе существительные сохраняют категорию одушевлённости, например: змей («змея», одуш.) — (воздушный) змей («игрушка», одуш.).

Неодушевлённым и являются:

1) слова народ, толпа, войско, стая и нек. др.;

2) слово персонаж и иск. др.;

3) названия микроорганизмов: микроб, бактерия и т. д., а также слова эмбрион, куколка, личинка и т. п.

В современном русском языке наблюдаются колебания признака одушевлённости/неодушевлённости. Например: ловлю крабов — ем крабы и др. Существительные типа эмбрион в языке научного стиля склоняются как одушевлённые. Ср.: общелит. — (уничтожать) личинки; научн. — (уничтожать) личинок и т. д.

3. Конкретные, отвлечённые, собирательные и вещественные

а) конкретные имена существительные называют предметы и явления.

Такие существительные имеют формы ед. и мн. ч.: кресло — кресла, носок — носки, дождь — дожди;

б) отвлечённые (абстрактные) имена существительные называют действия, признаки, состояния и т. д. Как правило, они имеют форму только ед. ч.: смех, белизна, синева, бег, дрожь, глухота;

в) собирательные имена существительные обозначают совокупность предметов или лиц как единое целое: студенчество, старьё, листва, молодёжь. Эти существительные имеют форму только ед. ч. и имеют соотносительные конкретные единичные существительные. Ср.: листва — лист, листья; тряпьё — тряпка, тряпки; студенчество — студент, студенты;

г) вещественные имена существительные обозначают вещество или однородную по составу массу: горох, молоко, песок, железо, масло; сливки, отеши, отруби, щи. Они имеют форму только ед. ч. (обычно) или только мн. ч. (редко).

В некоторых случаях вещественные, отвлечённые и собственные имена существительные могут употребляться во множественном числе, однако при этом у них происходят изменения в семантике.

Так, например, вещественные существительные во множественном числе могут обозначать не само вещество, а его сорта, марки (масло — масла́ животные, растительные, технические и т. д.); площади, занятые этим веществом (песок — пески. Ср.: дети играли в песке — экспедиция заблудилась в песках пустыни).

Отвлечённые имена существительные во множественном числе конкретизируют свою семантику. Ср.: чтение — «процесс» и Ломоносовские чтения — «посвящённые кому-либо» и т. п..

Род имён существительных

Все имена существительные относятся к одному из трёх родов: мужской род — конь, мальчик, папа, воевода; женский род — земля, мать, дочь, рожь; средний род — кольцо, знамя, село.

В русском языке есть также группа имён существительных общего

рода, которые могут обозначать лицо мужского и женского пола: большой (большая) сладёна, мой (моя) коллега.

Существительные общего рода в современном русском языке имеют, как правило, разговорно-просторечную стилистическую окраску и выражают эмоционально-экспрессивную оценку неодобрительности: плакса (разг), рохля (разг,неодобр.), забулдыга (простореч.), забияка (разг.) и т. д.; реже они являются стилистически нейтральными: калека (нейтр.), сирота (нейтр.) и т. п.

Несклоняемые имена существительные иноязычного происхождения распределяются по родам следующим образом:

к мужскому роду относятся названия лиц мужского пола (портье, конференсье), названия животных и птиц (кенгуру, фламинго);

к женскому роду относятся названия лиц женского пола (леди, мадам); к среднему роду относятся неодушевлённые существительные (кашне, метро).

Исключения: к мужскому роду относятся слова кофе (напиток), сирокко (ветер), торнадо (ураган), сулугуни (сыр), пушту, бенгали и др. названия языков народов мира; к женскому роду относятся: цеце (муха), иваси (сельдь), кольраби (капуста), салями (колбаса); существительные типа протезе, визави, хиппи, инкогнито относятся и к мужскому, и к женскому роду; только во множественном числе употребляется слово жалюзі́.

У несклоняемых имён существительных иноязычного происхождения могут наблюдаться колебания в роде, при этом одна из форм является стилистически нейтральной, а другая — разговорной, например: манго (ср. р., нейтр.) — манго (м. р., разг.); бренди (ср. р., нейтр.) — бренди (м. р., разг.) и т. д.

Род несклоняемых имён собственных иноязычного происхождения

определяется по родовому слову: Сочи — м. р. (город); Миссисипи — ж. р. (река); «Таймс» — ж. р. (газета); Онтарио — ср. р. (озеро).

Род аббревиатур определяется по роду ключевого слова: ВДНХ — ж. р. (выставка); ВВЦ — м. р. (центр) и т. п.

Примечание. Если аббревиатура склоняется, то род определяется по окончанию, например: вуз□ (-а, -у, -ом, -е) — м. р. (ср.: высшее учебное заведение).

Род несклоняемых имён существительных обозначается синтаксически в формах прилагательных, причастий и т. д.: крепкий кофе; сперва мадам за ним ходила, потом мосье её сменили□. (П.)

При определении рода некоторых существительных возникают трудности; их надо запомнить: тюль, -я (м. р.), шампунь, -я (м. р.), рояль, -я (м. р.), вуаль, -и (ж. р.). В случае затруднений следует обращаться к орфографическому словарю.

Число имен существительных

Имена существительные изменяются по числам: книга — книги. Однако в русском языке есть существительные, имеющие форму только единственного числа: студенчество, молоко или только множественного: ножницы, ворота.

Падеж и склонение имён существительных

Имена существительные изменяются по падежам, т. е. склоняются. К 1-му склонению относятся сущ. ж. р. и м. р. с окончанием -а (-я) (стена, земля, юноша, дядя), а также существительные общего рода с окончанием -а (-я) (забияка, соня). Ко 2-му склонению относятся сущ. м. р. с нулевым окончанием (диван, гость) и ср. р. с окончаниями -о (ё), -е (село, поле). К 3-му склонению относятся сущ. ж. р. с нулевым окончанием (мышь, кость).

К разносклоняемым относятся существительное *путь* и десять существительных на -мя: бремя, стремя, пламя, знамя, вымя, время, племя,

семя, имя, темя.

Имена существительные типа кормчий, столовая изменяются как прилагательные.

Существительные мать и дочь образуют формы косвенных падежей единственного числа (кроме вин. п.) и все формы множественного числа с наращением суффикса -ер: мать (дочь), матери (дочери), матерью (дочерью), матерями (дочерьями) и т. д.

Существительное дитя в современном русском языке обычно употребляется в формах им. п. и вин. п. Формы косвенных падежей ныне воспринимаются как архаичные: дитяти (род. п. и дат. п.), дитятею (тв. п.), (о) дитяти (пр. п.).

Вне типов склонения находятся несклоняемые существительные. Падеж таких существительных выражается синтаксически: нов^{ое} пальто, нов^{ого} пальто, в нов^{ом} пальто.

Использованная литература:

1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. «Русский язык» Ростов-на-Дону, 2001.
2. «Русский язык» Учебник / Под ред. проф. В.И. Максимова. - М., 2000.
3. «Русский язык» под редакцией В.И. Максимова; Москва, Гардарики; 2008.
4. «Русский язык» И.А. Ипполитова, О.Ю. Князева, М.Р. Саввова; Москва, Проспект; 2011.